

**TURKISTONDAGI MA'RIFATPARVARLIK HARAKATIDA USMONXO'JA
PO'LATXO'JAYEVNING O'RNI
THE ROLE OF USMONKHOJA POLATKHOJAYEV IN THE
ENLIGHTENMENT MOVEMENT IN TURKESTAN**

Tursunboyev Azizbek Avazbek o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix yo'nalishi 2- bosqich magistranti

azizbektursunboyev08@gmail.com

Annotatsiya: Turkistondagi jadid ziyolilarining mamlakat rivoji va ta'lim, tarbiya sohasidagi qator izlanishlari, bu yo'ldagi sa'y harakatining natijasi barchamizga ma'lum. Ular o'z maqsadlari yo'lida har narsaga tayyor edilar. Vatandoshlarining ilmi va ma'rifatli bo'lishlarida ulkan hissasini qo'shdilar. Maqolada ana shunday ma'rifatparvar ziyolilarning biri haqida, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev faoliyati haqida so'z boradi. Uning jadidchilik faoliyati ilmiy manbalar, tadqiqot ishlari doirasida o'rganildi, tahlil qilindi va shular doirasida yoritib berildi.

Kalit so'zlar: usul-i savtiya, Odessa, Dorilmuallimin, Buxoro Ta'mim-i Maarif Jamiyat-i Hayriyasi, Tarbiyai atfol, Meshverat.

Turkistonda, jumladan, Buxoroda ma'rifatparvarlik harakatining rivojlanishiga bir qancha ma'rifatparvarlar qatorida Usmonxo'ja Po'latxo'jayev tomonidan katta hissa qo'shilganligini qator manbalar tasdiqlaydi. Buxoro jadid ziyolilari va ishbilarmon savdogarlari jadid maktablariga moliyaviy yordam berish maqsadida 1909 – yil mart oyida “Shirkat-i Buxoro-i Sharif ” nomli tijoriy shirkatni tashkil etishdi va uni faqatgina savdo shirkati sifatida ko'rsatishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga 2020 -yil 24-yanvarda qilgan murojaatnomasida “Biz jadidchilik harakati, ma'rifatparvar bobolarimiz merosini chuqur o'rganishimiz kerak. Bu ma'naviy xazinani qancha ko'p o'rgansak, bugungi kunda ham, bizni tashvishga solayotgan juda ko'p savollarga to'g'ri javob topamiz”, deb ta'kidlagan [1. 37].

Sadriiddin Ayniy, Zaki Validiy To'g'on, Helene Carrere d'Encausse va Boymirza Hayit kabi tadqiqotchilar "Shirkat-i Buxoro-i Sharif" bilan 1910-yilda qurilgan "Tarbiya-yi Atfol"(Bolalar Ta'lim-Tarbiyasi) nomli uyushmaga asos solgan kishilar orasida Usmonxo'jani ham tilga oladilar.[2.118.] "Shirkat-i Buxoro-i Sharif" qurilishi bilan, buxorolik jadidlarni zamonaviy ta'limning yangi usullarini o'rganish uchun turli joylarga yubora boshladi. Ayniy bu mavzuda: "shuningdek, Usmonxo'ja va Hamidxo'jani usul-i savtiya (savodxonlik usuli) maktablari bilan yaqindan tanishish uchun Bog'chasaroy va Istanbulga jo'natdik", deb yozadi.[3.202.] Usmonxo'janing yaqin safdoshi va do'sti shoir va ma'rifatchi Hamidxo'ja Mehri edi. Hamidxo'ja Mehri ham "Tarbiyai atfol" tashkiloti tuzuvchilaridan biri bo'lgan. Taxminan 1879-1890-yillarda tug'ilgan. Usmonxo'ja bilan Istanbulda tahsil olgan.

Hamidxo'ja Mehri va Usmonxo'ja 1909-yilda Bog'chasaroyda Ismoil Gasprinskiy yonida bir yil turib, Qirimdagi jadid maktablaridagi yangi ta'lim tarbiya tizimi va uslubini kuzatib, chuqur o'rgandilar. Keyinchalik Usmonxo'ja Odessa (Rossiya)dan kema orqali Turkiyaga, Istanbul shahriga boradi. Usmonxo'ja 3 yil davomida Istanbulda istiqomat qilgan. Usmonxo'janing Turkiyada olgan ta'limi to'g'risida turkiyalik tibbiyot xodimi va tarixchi olim Ahad Andijon: "Usmonxo'ja Istanbuldagi Dorilmuallimin (O'qituvchilar instituti)da tahsil olgan. Ushbu dorilmualliminda o'qish muddati uch yil bo'lib, mazkur o'quv dargohi 1848- yilda ochilgan.Ushbu o'quv dargohining birinchi mudiri Ahmed Javdat poshodir"[4.247], deb yozadi.

Usmonli davlatining harbiy boshlig'i hisoblangan Anvar Podsho ham Usmonxo'jani qabul qilib, u bilan ko'rishgan. Usmonxo'ja bilan Anvar Podsho 1911-1912 yillardagi uchrashuv muhim hisoblanadi, chunki keyinchalik 1920-1921-yillarda Anvar Podsho Turkiston, Buxoro va Sharqiy Buxoroda (Dushanba va hozirgi Tojikiston) yurganida, unga eng kata siyosiy va moliyaviy yordamni Buxoro Jumhuriyati prezidenti bo'lgan Usmonxo'ja bergan edi. O'sha paytda Abdurauf Fitrat va boshqa jadid ziyolilari ham istanbulga kelgan va Istanbul madrasalarida ta'lim tarbiya olgan edi. Usmonxo'ja, Fitrat va boshqalar Istanbulda 1909 -yil 26- oktyabrda "Buxoro Ta'mim-i Maarif Jamiyat-i Hayriyasi" (Buxoro Ta'limni Tarqatish Xayriya

Jamiyati) nomli uyushma tuzadilar va o'z nizomnomasini nashr qildiradilar. Ushbu uyushma Istanbulda Buxorodagi "Tarbiya-yi Atfol" tashkilotining Istanbul bo'limi sifatida tuzilgan edi. Bu uyushma o'z nizomnomasining birinchi moddasida hech qanday siyosiy maqsadlarni ko'zlamasligini e'lon qiladilar. Nizomnomaning birinchi moddasida quyidagilar ma'lum qilinadi: Buxoro Ta'mim-i Maarif Jamiyati, Turkistonda, ayniqsa Buxoroda fanni tarqatish va maktablar ochish maqsadida tuzilgan bir hayriya uyushmasidir va hech qanday siyosiy maqsadni ko'zlamaydi, yana hozirgi paytdagi boshqa siyosiy uyushmalar bilan hech qanday aloqasi yoki hamkorligi yo'q. Shu nizomnomaning ikkinchi moddasi esa Buxoro va Turkistondan har yili ma'lum miqdordagi o'quvchilarni Istanbulga ta'lim olish uchun olib kelishni maqsad qilganini bildiradi. Haqiqatdan ham ushbu uyushma tomonidan 1911-yilda 15 talaba va 1912-yilda 30 talaba Buxoro va Turkistonnig turli yerlaridan Istanbulga olib kelingan. Bundan tashqari 1920-1921-yillarda Istanbul, Moskva va Berlin shaharlariga talabalar oliy tahsil olish uchun rasmiy ravishda yuborilgan. Ammo Usmonxo'ja va Hamidxo'ja Mehrining Istanbulda ta'lim olgan sanasi bo'yicha manbalarda turli ma'lumotlarni uchratamiz. Turkiyadagi Istanbul Universitetida talabalarga saboq bergan, birinchi buxorolik iqtisodchi professor, Usmon Xo'ja atrofida jipslashgan turkistonlik ziyolilardan biri Ahmad Naim Nusratillobek (O'ktam)Usmonxo'ja Po'latxo'jayev haqida yozgan maqolasida "U hamrohi Hamidxo'ja Mehri bilan 1908-yil Odessa (Rossiya) orqali Istanbulga o'qish uchun kelgan" -deb qayd qiladi.[5.244.]

Turkiyalik tarixchi Yavan Murad o'zining Usmonxo'ja Po'latxo'jayev haqida yozgan magistrlik dissertatsiyasida 1909-yilda Usmonxo'ja Po'latxo'jayev tahsil olish uchun Istanbulga keldi, deb yozgan[6.53]. Yozuvchi va tarixchi, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev yaqin safdoshi Sadriddin Ayniy (1978-1954) esa o'zining "Buxoro inqilobi tarixi uchun materiallar" kitobida: "Usuli savtiya maktablari bilan yaqindan tanishi uchun rafiqlarimiz (do'stlarimiz)dan Usmon Xo'ja va Hamidxo'jani Boqchasaroy (Qrim) va Istanbulga 1908 yilda yubordik", -deya yozadi[7.13.]. Turkiston general gubernatori Kogon (Yangi Buxoro)dagi rus josuslaridan biri Belmandan Usmonxo'ja to'grisida ma'lumot so'raganda Belman o'zining 1912-yil 22-fevral kuni gubernator devoniga yo'llagan javobida Usmonxo'ja to'rt besh yil

muqaddam Turkiyaga o'qishga ketgani, taxminan o'ttiz-qirq kun ilgari Buxoroga qaytib kelgani, Usmonxo'ja Istanbuldan Buxoroga qaytib kelgandan so'ng ikkinchi yoki uchinchi kuniyoq u bu haqda Siyosiy agentlikni xabardor qilgani, shuningdek Usmonxo'ja ustidan pinhoniylar nazorat o'rnatganini ma'lum qiladi[8.202].

“Ittihad va taraqqiyot” partiyasi 1889 yilda “Usmon birligi” va “Meshverat” (Kengash) tahririyati a'zolari birlashuvidan tashkil topgan. Ushbu tashkilot 1894-yildan boshlab “Yosh turklar” deb atalgan. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Mahmudov Akmal Mannonjonovichning yozishicha Buxoroda 1909 -yilda “Ittihad va taraqqiyot” partiyasining “Buxoro qo'mitasi” tuzilgan. Ushbu qo'mitaning vakolati bilan uning a'zolaridan 4 nafar buxorolik mudarris, ya'ni Hoji Muzir Mahsum, Hoji To'ra, Hoji Mirsulton, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev 1911-yilda Turkiyaga safar qilishgan.[9.75.] Arxiv hujjatlaridagi ma'lumotlarga tayangan tadqiqotchi Usmonxo'janing 1908-1913-yillar oralig'ida Turkiyaga va Bog'chasaroyga bir necha bor qatnab turgan degan xulosaga keladi. Ammo Usmonxo'janing o'g'li Temurxo'ja va o'sha davr voqealariga bevosita guvohlik qilgan tarixchi va yozuvchi Sadridin Ayniy Usmonxo'jani “Shirkat-i Buxoro-i Sharif ” orqali Istanbulga ketganini ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Istanbulga 1908-1909 yillar oralig'ida safdoshi Hamidxo'ja Mehri bilan ta'lim olish uchun borgan. Rus ayg'oqchisi Belmanning ma'lum qilishicha, Usmonxo'ja 1912-yil boshlarida Buxoroga qaytib kelgan Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Istanbuldan turli adabiyotlar olib kelgan va u keltirgan ikki xil risola qo'lma qo'l bo'lgan.[10.24.] Usmonxo'ja Po'latxo'jayev Buxoroga qaytgach, butun vujudi bilan maktabchilik faoliyatiga kirishib ketgan.

Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning yangi usul maktabini ochishi va ta'lim jarayonini yo'lga qo'yishi uning Istanbul tahsilidan qaytgan yilga ya'ni 1912-yilga to'g'ri keladi. Fayzulla Xo'jayev “Xotiramda” nomli maqolasida uning ta'lim tizimini yangilashdagi yetakchiligi va tashabbuskorligini e'tirof etib, 1912-1913 yillarda masala (ma'rifatchilik harakati – diss...) yangidan ochildi. Faqat bu davrda avvalgidan kuchli va mushkul bir suratda edi. Yopilgan maktablarni yangidan ochish bir suratda ishga

kirishdilar. Boshida Usmonxo'ja Po'latxo'jayev doirasida ochilgan ibtidoiy maktab bo'lib, 4-5 maktab buyuk- buyuk qadamlar bilan ilgari bosa berdi. Fitrat va Hamidxo'janing tahsildan qaytib kelishi ishga yana bir ruh berdi. Dono Usmonxo'ja bilan birodar bo'lib, ba'zi masalalarga qo'shilgan hamda bu daf'aki keng masala butun jiddiyligi bilan meni ixlos ettirdi[11.76.]- deb yozadi. Ushbu maqola Usmonxo'ja va ukasi Otaullaxo'ja yangi usul maktablarini ochish ishiga juda mushkul vaziyatda kirishganligidan dalolat beradi.

Usmonxo'ja Turkiya safaridan qaytib kelganida, Latif Xo'janing uyida jadid maktabini ochadi. Usmonxo'ja asosan maktabda o'z qarindoshlarining bolalariga ko'proq o'rin bergan.[12.247.] O'sha yilning yozida Buxoro shahri Xavz-i Govkushon mahallasidagi binoni ijaraga oladi va maktabini shu yerga ko'chiradi. Usmon o'ja bu uyni ta'mirlatib, Buxoro me'morchiligi uslubini saqlagan holda Yevropa uslubida ta'mirlangan bino 2 ta sinf xonadan iborat bo'lib, maktabda o'quvchi va yoshlar uchun stol va partalar qo'yildi. Shuningdek, chet eldan keltirilgan 2-3 ta globus, xaritalar, Samarqanddan olib kelingan darslik hamda qo'llanmalar, Istanbul va Qrimdan keltirilgan tarix, geografiya, arifmetika va badiiy adabiyotga oid asarlar to'plangan edi. Maktabda o'qish uchun nafaqat yosh bolalar, 19-20 yoshlik kishilar ham savod chiqarish yoxud ilm olish muxlisi edi. F.Xo'jayev ham Usmonxo'ja maktabiga qatnaganligi haqidagi ma'lumotlar ushbu fikrni isbotlaydi. 1914-yilda o'quvchilar soninig ko'payishi sababli ularni jadid maktablariga joylashtirish kata muammoga aylandi va Usmonxo'ja o'z maktabini kattaroq binoga ko'chirishga majbur bo'ldi. 1914 – yilda Usmonxo'ja maktabida 200 o'quvchi, Mulla Vafo maktabida 80 o'quvchi, Markish maktabida 150 talaba va Xiyobondagi maktabda 40-50 o'quvchi bor edi. Bundan tashqari bu maktablarda kattalar uchun ham kechki savodxonlik kurslari bor edi. Ammo chor Rossiyasining Buxorodagi amaldorlari va Buxoro amiri jadid maktablarining o'sishidan havotirda edilar. Chorlik amaldorlarning Buxoro Amirligiga doimiy tayziqlari tufayli amirlik ma'murlari jadid maktablariga turli bahonalar va iflos nayranglar bilan to'sqinlik qilayotgan edilar. Ular hatto jadid rahbarlariga kata miqdorda pul va obro'li yuqori lavozimlar berishni ham taklif qilishga urinib ko'rar edilar. Ayniy o'z asarida, Qozi Kalon Burhoniddinning bunday hiylalarini Usmonxo'ja

bilan bog'liq quyidagi qiziqarli voqea orqali fosh qilib beradi: Bir kun maktab xususida Qozi Kalonning vakili bo'lgan Molla Qamar Usmonxo'ja ila ko'rishib, "Agar siz o'z ixtiyoringiz ila maktabingizni bog'lasangiz, yilagan yeringizda qozi yoki rais qildirmoqni Qozi Kalon tomonidan va'da beraman", -dedi. Usmonxo'ja: "Muallimlik qilishimiz, ochlikdan yoki mansabga yetisha olmaganimizdan emas, balki xalqqa va yurtimizning bolalariga bir oz foyda yetkizurmiz, deb muncha mashaqqatlarni boshimizga yukladik, tutgan muqaddas maslagimizni dunyo mansabiga sotmaymiz." -deb javob berdi.

Ayniyning so'zlariga ko'ra, Qozi Kalon Burhoniddin shu kabi jozibali takliflar bilan jadid maktablarini ochgan boshqa o'qituvchilarga pora berishga uringan, ammo buning uddasidan chiqqa olmagan. Keyin u boshqa vositalarni sinab ko'rdi. Buxorodagi Rossiya elchixonasi rasmiylari ham u yerda jadid maktablarining tarqalishidan mamnun emas edilar. Rossiya elchixonasi xodimi N.Shulga Buxorodagi jadid maktablariga tashrif buyurdi. Amerikalik tarixchi Adeeb Khalid, N.Shulganing Usmonxo'janing o'z uyidagi maktabiga qilgan ziyoratidan keyin yozgan rasmiy hisobotidan parchalarni beradi. Shulga hisoboti quyidagicha edi:

Maktab binosi odatdagi Buxoro uyi. Usmonxo'ja o'z uyining ichki hovlisida biri pastda ikkinchisi yuqori qavatida juda keng ikkita sinf xonasi joylashtirilgan(men uni oldindan ogohlantirmasdan borishga muvaffaq bo'ldim) Usmonxo'janing xonasida Yevropa mebellariga o'xshash buyumlar va ba'zi odatdagi Buxoro uslubi buyumlari bor; devor ichidagi javonlarda ikkita uchta globus va asosan Samarqandda nashr etilgan ko'plab kitoblar bor edi. Sinf xonalarida o'quvchilar uchun stollar, stullar va talabalarga beriladigan daftarlar mavjud. Umuman maktablar juda ozoda va an'anaviy Buxoro maktablari bilan solishtirganda ajablanarli darajada chiroyli taassurot qoldirar edi. Shulganing hisobotiga kora, Usmonxo'ja boshlang'ich sinfda tez o'qishni o'rganishga alohida ahamiyat berib, matematika va Qur'on oyatlaridan dars beradi. Shuningdek, u matematikadan dars berishni kengaytirib, o'quv dasturiga geografiyani ham qo'shgan edi.

A.S.Shulga Buxoro maktablariga qilgan ziyoratida norasmiy ravishda borib maktab o'quv dasturini ko'rmagan, o'quvchilar holidan xabar olib ketgan.Salomlashib

va salomatlik tilab chiqib ketgan. Siyosiy idoraning maqsadi yoshlar va o'qituvchilarda "Elchixonona – bizning va maktablarimizning himoyachisidir" degan fikr uyg'otib, kelajakda bundan siyosiy foyda olish, taraqqiyparvarlar oldida yangi usul maktablarining himoyachisi sifatida siyosiy mavqe hosil qilish, ikkinchidan esa yangi usul maktablari Rossiya himoyasida va ular ruslar bilan kelishgan degan g'iybat tarqatish edi. Sadridin Ayniyning ta'kidlashicha, Rossiya siyosiy idorasi maktablar yopilishida gunohsiz ekanligini ko'rsatishdan iborat edi.

S.Ayniyning yozishicha, ushbu voqeadan so'ng Qozi Kalon Burhoniddin soxta imzoli arzalar bilan jadid maktablarining adashganligi va islom dini nuqtai nazaridan gunohga aylanganligi, shuningdek, bolalarni buzg'unchilik va fitnalarga sudrab bog'anini isbotlashga uringan.

Usmonxo'ja Po'latxo'jayev maktabida o'quvchilar eng avval maktab bilan tanishadi, so'ngra qisqa vaqt ichida savodni chiqarishga mo'ljallangan, yangi usulda yozilgan alifboni o'rganib, xat-savod chiqarishga kirishadilar. Ularning savodini chiqarish eng ko'pi bilan olti oyda amalga oshirilishi kerak bo'lgan. Ikkinchi bosqichda esa dunyoviy va diniy bilimlar o'rgatilib, "Haftiyak" asosida "Qur'oni Karim" ham o'qitilgan. Imtixon ota-onalar ishtirokida qabul qilinganligi o'quvchilarning mas'uliyatini oshirgan. Dars jarayoni tanaffuslar bilan olib borilib, sinflarda yorug'lik, tibbiy-gigiyena shartlari yaratilishi chora-tadbirlari ko'rilgan. O'quvchilarga tan jazosi bekor qilinib, tarbiyaning asosiy omili sifatida ibrat-namuna usullari qo'llanilgan. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev maktabda shaxsan o'zi ham dars berib, imtihonlarni tashkil etish, o'tkazish ishlarini jadval asosida olib borgan. Usmonxo'ja Po'latxo'jayev maktabida aniq dastur va reja asosida ta'lim-tarbiya ishlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu maktabni ochish uchun Qrim, Istanbul, Samarqand, Farg'ona, Toshkent shaharlarida ochilgan jadid maktablari tajribasi o'rganilgan va Buxoro sharoitida qo'llanilib, tegishli reja asosida ish ko'rilmaganda maktabda o'quvchilar soni 200 tadan ortib ketmagan bo'lardi. Shuningdek, darslar maktabda erta tongdan boshlanib, tanaffuslar bilan 15:00-16:00ga qadar davom etishi qat'iy jadval asosida ish ko'rishni taqazo etardi. Usmonxo'ja bilan bir paytda Hamidxo'ja Mehri, Mulla Vafo va Mukammaliddin Burhonovlar ham o'z maktablarini ochishgan.

Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning maktabchilik va ma'rifatparvarlik faoliyatini tahlil qilar ekanmiz, Buxoro jadidlarining maxfiy tashkiloti "Shirkat-i Buxoro-i Sharif"ni tuzishda, "Tarbiyai atfol"(Bolalar tarbiyasi) tashkil topishida, 1908 -yil oktyabrda Sallohxo'ja kvartalida tatar bo'lmagan yangi usul maktabini ochishda, "Ma'rifat" kitob savdosi birodarligi tashkiloti vujudga kelishida ushbu shaxs Buxoro jadidlari safida bo'lganligini ko'ramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ш.М. Мирзиёев. Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. Тошкент, "Ўзбекистон" НМИУ, 2020, 456 б.
2. Baymirza Hayit, Turkiston im XX. Jaxrxundert. Darmshtadt: CW Leske Verlag, 1956; s.118
3. Sadriddin Ayniy, "Buxoro Inqilobi Tarixi Uchun Materiallar " Asarlar, Tom Toshkent: O'zSSR Davlat Badiiy Nashriyoti, 1963; s. 202
- 4.Аҳад Андижон. Туркистон учун кураш. Биринчи жилд:илмий оммабоп/А.Андижон. Туркчадан Тоҳир Қахҳор таржимаси. – Т: "Тафаккур", 2017. – Б. 247
5. Sadriddin Ayniy, "Buxoro Inqilobi Tarixi Uchun Materiallar " Asarlar, Tom Toshkent: O'zSSR Davlat Badiiy Nashriyoti, 1963; s. 244.
6. A.Naim Öktem. Osman Koca oglu // Türk kültürü. Sayı 71 (Eylül: 1968). –S. 53.
7. Murat Yavan. Türkistanlı aydın ve siyaset adamı Osman Kocaoğlının hayatı ve faaliyetleri (1878-1968)Yukseksantezi, Istanbul,2019. – S.13.
8. Айний С. Асарлар. 8 томлик, 1 том. ЎзССР Давлат бадий адабиёт нашриёти. – Б. 202
9. Nabijon Boqiy. Madfun Turkiston. Toshkent. "Trust and Support" 2023. B.75.
10. Mahmudov Akmal Mannonjonovich . Usmonxo'ja Po'latxo'jayevning ijtimoiy siyosiy faoliyati. Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya B.24.